

O‘ZBEKISTON-FINLYANDIYA TA‘LIM TIZIMI

Jahongir To'rayev

O‘zbekistan-Finlandiya Pedagogika institute

Annotatsiya: mazkur maqolada Finlyandiya va O‘zbekiston ta‘lim tizimi va ularning o‘ziga xosliklari haqida so‘z boradi. Shuningdek ikki mamlakat ta‘lim sifati bir-biri bilan solishtiriladi.

Kalit so‘zlar: ta‘lim tizimi, Xalqaro o‘qish va savodxonlikni o‘rganishdagi taraqqiyot (PIRLS), Xalqaro talabalarni baholash dasturi (PISA), “Oila-mahalla-maktab” konsepsiyasi.

Rivojlangan mamlakatlarning ta‘lim tizimini tahlil qilganimizda ularning milliy qadriyatleri, milliy ruhiyatiga qanchalik mos kelishini ko‘ramiz. Chunki har bir xalqning o‘z taraqqiyot yo‘li, ruhiyati, milliy qadriyatleri bor. Nafaqat ta‘lim tizimi, balki davlat boshqaruvi tizimi, sog‘liqni saqlash tizimi va hokazolarga nazar tashlasak, har bir jabhada milliy ruh o‘z ifodasini topadi. Ya‘ni, davlat ruhiyati kabi boshqaruv tizimi ham muhim ahamiyatga ega. Bugun biz Finlyandiya ta‘lim tizimi va mamlakatimiz ta‘lim tizimini birgalikda tahlil qilamiz.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan har uch yilda bir marta o‘tkaziladigan xalqaro so‘rov natijalariga ko‘ra, Finlyandiya maktab o‘quvchilari dunyodagi eng yuqori bilim darajasini namoyish etadilar. Shuningdek, ular dunyodagi eng ko‘p o‘qiydigan bolalardir. Finlyandiyalik talabalar fan bo‘yicha dunyoda ikkinchi, matematika bo‘yicha beshinchi o‘rinni egallaydi. Ajablanarlisi shundaki, dunyodagi yuqori ko‘rsatkichlarga qaramay, Finlyandiya maktab o‘quvchilari darslarga ko‘p vaqt sarflamaydilar.

O‘zbekistonda so‘nggi vaqtlarda ta‘limning Finlandiya tajribasi haqida yuqori minbarlardan turib ko‘p gapirilmoqda. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev xalq tomonidan mamlakatimiz rahbari etib saylanganidan buyon ta‘lim sohasida

katta o'zgarishlar ro'y berdi. Dastlab Sirdaryo viloyatiga tashrifi vaqtida prezident Shavkat Mirziyoyev boshlang'ich maktablar uchun «Finlyandiya standartlari» asosida darsliklar ishlab chiqilishini e'lon qildi va bu qarorni «Finlyandiya xalq ta'limi Yevropada va umuman butun dunyoda raqobatbardosh ekani» bilan izohladi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda «Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasida xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 997-son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, boshlang'ich 4-sinf o'quvchilari tomonidan matnni o'qish va tushunish darajasini baholash uchun Xalqaro o'qish va savodxonlikni o'rganishdagi taraqqiyot dasturi (PIRLS) joriy etilmoqda. Keyinroq Qashqadaryo viloyatini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan prezident huzuridagi yig'ilishda kelgusi o'quv yilidan boshlab viloyatning 48 ta maktabida Finlyandiya ta'lim tizimini tatbiq etish to'g'risida ko'rsatma berildi. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi ushbu masala finlyandiyalik ekspert bilan muhokama qilingani haqida hisobot berdi. Xalqaro talabalarni baholash dasturi (PISA) mamlakatimizda 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro baholash dasturiga tayyorgarlik ko'rmoqda.

Finlyandiya o'rtacha majburiy umumiy ta'lim tizimi ikki bosqichdan iborat:

- quyi, 1-6-sinflar;
- yuqori, 7-9-sinflar.

10-sinfda bolalar yo kasb-hunar kollejiga boradi yoki litseyda o'qishni davom ettiradi.

Bizda 2020-yil 7-avgustda Senat tomonidan tasdiqlangan «Ta'lim to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga asosan umumiy o'rta ta'lim (I-XI sinflar) bosqichlari quyidagilardan iborat:

- boshlang'ich ta'lim (I-IV sinflar);
- asosiy o'rta ta'lim (V -IX sinflar);

— o‘rta ta’lim (X-XI sinflar).

Finlyandiyada o‘rta ta’lim tamoyillari:

Tenglik bu —“ eng birinchi va asosiy tamoyillardan biridir.

Mamlakatda elita yoki “qoloq” maktablar mavjud emas. Barcha maktablar bir xil jihozlangan, teng imkoniyatlarga ega va bir xilda moliyalashtiriladi. Deyarli barcha maktablar davlatniki bo‘lib, o‘nlab xususiy maktablar mavjud. Qoida tariqasida, bu o‘ziga xos “pedagogik” laboratoriyalar: Montessori, frantsuz, Mortan va Waldorf maktablari. Ingliz, nemis va frantsuz tillari maktablari ham xususiydir.

Finlyandiya ta’lim tizimidagi islohotlarning yana bir muhim jihati — 1970 yillardan boshlab boshlang‘ich maktab o‘qituvchilarini tayyorlash kollej va seminarlardan universitetlarning qayta tashkil etilgan ta’lim fakultetlariga ko‘chirilgan, shuningdek, maktab o‘qituvchilari magistr darajasiga ega bo‘lishi shartligi belgilab qo‘yilgan. Hozir boshlang‘ich maktabda dars berish uchun o‘qituvchi ta’lim sohasida magistr darajasiga, o‘rta maktabda dars berish uchun esa dars berayotgan fani bo‘yicha magistr darajasiga ega bo‘lishi lozim. Taqqoslash uchun: ochiq ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda qo‘ituvchilarning 13 foizi o‘rta maxsus yoki tugallanmagan oliy ma’lumotga ega.

Finlyandiyaning pedagogika fakultetlarida magistr darajasini olish uchun zarur 300 kredit (bakalavriatda 180 kredit va magistraturada 120 kredit)ning kamida 60 tasi, qoida tariqasida, pedagogika bilan bog‘liq fanlarga va o‘quv vaqtining 15 foizdan to yarmigacha bo‘lgan qismi pedagogik amaliyotga ajratilgan. Ishlayotgan pedagoglarning malakasini oshirish davlat zimmasida va budjetni qanday sarflash ham ularning o‘ziga havola bo‘lgani bois, malaka oshirish imkoniyatlari va shakllari hudud va maktabga qarab farq qilishi mumkin.

O‘zbekistonda malaka oshirish tizimi, qoida tariqasida, hukumat qarorlari bilan tartibga solinadi va barcha uchun bir xildir. Faqat yaqindan boshlab o‘qituvchilarga o‘z malakasini oshirish uchun ta’lim muassasasini tanlash huquqi berildi.

Tadqiqotlarga ko'ra, Finlyandiyada o'qishga kirish uchun tanlov eng katta bo'ladigan yo'nalishlardan biri pedagogikadir. Masalan, so'nggi yillarda boshlang'ich maktab o'qituvchilarini tayyorlash fakultetlaridagi o'rtacha 900 ta o'ringa 7000 ga yaqin abituriyent da'vogarlik qilgan. Ish haqi boshqa sohalarga nisbatan kamroq ekaniga (masalan, boshlang'ich maktab o'qituvchisi magistr darajasiga ega boshqa mutaxassislariga qaraganda 22 foiz kamroq, o'rta maktabning birinchi bosqich o'qituvchisi esa 15 foiz kamroq maosh oladi) va stress darajasi o'sib borayotganiga qaramay, ko'plab o'qituvchilar o'z ishidan qoniqish va sadoqat his qiladi: o'qituvchilarning faqat 10–15 foizigina faoliyati davomida sohasini o'zgartiradi. Shuningdek, o'qituvchilarga nisbatan ota-onalar tomonidan ishonch va hurmatning yuqori ekanini ham alohida qayd etib o'tilgan. Finlyandiya ta'lim islohotlaridagi yana bir muhim burilish nuqtasi bu — 1990 yillarda o'qituvchilar va maktab ustidan rasmiy nazoratdan voz kechilganidir: «maktablarni tekshirish, detallashtirilgan o'quv dasturlari, darsliklar va o'quv materiallarini rasman tasdiqlash, o'qituvchi har bir darsni yozib borishi shart bo'lgan jurnallar kabi barcha an'anaviy nazorat mexanizmlari yo'qoldi».

Ta'lim bo'yicha ekspert, Finlyandiyaning ta'lim sohasidagi islohotlariga bag'ishlangan «Finnish Lessons» kitobi muallifi Pasi Salberg¹ning yozishicha, Finlyandiyada o'qituvchilarni «qamchi va shirinlik» tamoyili asosida harakatga keltirishga intilish yo'q, aksincha, ularga katta erkinlik (avtonomiya) beriladi. O'qituvchilar o'z o'quvchilarini baholab borishlari va ularning davomati haqida hisobotlarni taqdim etishlari kerak, ammo, ayni vaqtda, ularning nazarida o'quvchilarga mosroq keladigan o'z dasturlarini ham ishlab chiqishlari mumkin. Jahon bankining qayd etishicha, bu tizim o'zaro ishonch asosiga qurilgan: Finlyandiyaning Ta'limni baholash markazi (FINEEC) shaharlarni alohida-alohida tanlab olib, muntazam baholashlar o'tkazib turadi, ammo bunda maktablarni biri-biri bilan taqqoslamaydi, bunday baholashga tushmagan maktablar esa o'qitishdagi

¹ Pasi Salberg. *Lessons and Limits*. 1980

muammolarni aniqlash va tuzatish uchun o'zining baholash usullaridan foydalanadi. Ta'lim bo'yicha ekspert, Finlyandiyaning ta'lim sohasidagi islohotlariga bag'ishlangan «Finnish Lessons» kitobi muallifi Pasi Salbergning yozishicha, Finlyandiyada o'qituvchilarni «qamchi va shirinlik» tamoyili asosida harakatga keltirishga intilish yo'q, aksincha, ularga katta erkinlik (avtonomiya) beriladi. O'qituvchilar o'z o'quvchilarini baholab borishlari va ularning davomati haqida hisobotlarni taqdim etishlari kerak, ammo, ayni vaqtda, ularning nazarida o'quvchilarga mosroq keladigan o'z dasturlarini ham ishlab chiqishlari mumkin. Jahon bankining qayd etishicha, bu tizim o'zaro ishonch asosiga qurilgan: Finlyandiyaning Ta'limni baholash markazi (FINEEC) shaharlarni alohida-alohida tanlab olib, muntazam baholashlar o'tkazib turadi, ammo bunda maktablarni biri-biri bilan taqqoslamaydi, bunday baholashga tushmagan maktablar esa o'qitishdagi muammolarni aniqlash va tuzatish uchun o'zining baholash usullaridan foydalanadi.

Bizda Xalq ta'limi muassasalarini O'zbekiston Respublikasining respublika byudjeti, Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlari, tumanlar va shaharlar byudjetlari hisobidan, shuningdek buyurtmachilar hisobidan moliyalashtiriladi. Ba'zi maktablarda 3000 va undan ortiq, kamida esa 250 va undan kam bola bor. Maktablar o'quvchilarning jamiyatda o'z o'rnini topishiga qarab baholanadi.

Finlyandiyada bir fanni boshqasidan ko'ra chuqurroq o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Aytaylik bir maktabda, masalan, matematika san'atdan muhimroq emas. Aksincha, iqtidorli bolalar uchun alohida sinflar tashkil etish, ularning tasviriy san'at, musiqa va sportga bo'lgan qiziqishi birdan-bir sababdir.

Bizda Respublika ta'lim tizimida turli sinflarni tashkil etish amaliyoti o'ziga xosligi bo'yicha sinflarga bo'lingan. Sinfdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlar o'quvchilarga muntazam ravishda o'z ustida ishlash imkonini beradi. Barcha

sohalarda o'qituvchilardan o'z malakalarini oshirish talab etiladi, shunda o'qituvchi doimiy ravishda o'z ustida ishlaydi.

Finlyandiyada o'qituvchi o'quvchining ota-onasi kimligini, zarurat tug'ilgandagina biladi. O'qituvchilarga ota-onalarning ish joylari haqida savol berish ta'qiqlangan. Bizda esa milliy qadriyatlarimiz asosida "Oila-mahalla-maktab" konsepsiyasi ishlab chiqilib, ota-onalar, o'qituvchilar va jamoatchilikning doimiy hamkorligi yaratilgan.

Finlar o'quvchilarni o'z xususiyatlariga yoki afzalliklariga ko'ra tasniflamaydilar. Yaxshi yoki yomon talabalar yo'q. Talabalarni solishtirish taqiqlanadi. Daho bolalar ham, aqli zaif bolalar ham "o'ziga xos" sanalib, birga o'qishadi. Umuman olganda, imkoniyati cheklangan bolalar mahallalarda ta'lim oladilar. Bizda iqtidorli bolalar uchun maxsus topshiriqlar, bo'sh o'zlashtiruvchi bolalar uchun maxsus topshiriqlar o'qituvchilar tomonidan ishlab chiqiladi va qo'llaniladi. Mashg'ulotlar bolaning salohiyati va qobiliyatiga qarab tashkil etiladi. Mamlakatimizda inklyuziv ta'lim yo'lga qo'yilgan.

Finlyandiyada o'qituvchilar ham bolalarni yaxshi ko'radilar va "sevimplilar"ga ajratmaydilar. Qoidalardan har qanday og'ish bunday o'qituvchi bilan shartnomani bekor qilishga olib keladi. Fin o'qituvchilari faqat o'qituvchi sifatida harakat qilishlari kerak. Bizda esa topshiriqlar hamma uchun bir xil, chunki o'quv jarayonida "sevimplilar" ni ajratish ijobiy natijalarga olib kelmaydi. Umuman olganda, mamlakatimizda bolaning salohiyatidan kelib chiqib, uni kasb yoki ta'limga yo'naltirishda o'qituvchi eng muhim rol o'ynaydi.

Kattalar (o'qituvchilar, ota-onalar) va bolalarning huquq tengligi. Finlar bu tamoyilni "o'z farzandlarini hurmat qilish" deb atashadi. Bu finlyandiyalik ota-onalarni farzandi mustaqil shaxs ekanligini va ularga so'z yoki "qamchi" bilan zarar yetkaza olmasligini tushunishga undaydi.

Bizda maktablarda ta'lim sifatini tan jarohati yetkazish bilan oshirib bo'lmasligi tushunilganiga ko'p yillar bo'ldi. Aksincha, tarbiyachining salohiyatini

oshirish va maktabning ichki qoidalariga rioya qilish jarayonni optimallashtirishga olib keladi.

Finlyandiya mehnat qonunchiligiga ko'ra, o'qituvchi o'quvchini kasbiga ko'ra kamsitishga haqli emas. Barcha o'qituvchilar bir yillik shartnoma tuzadilar, u uzaytirilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Bizda ham maktab muhitida bolalarga shikast yetkazish qat'iyman etiladi.

Ta'lim tizimi — masalan, ta'lim standartlari va o'quv dasturlari, ta'lim muassasalari, baholash tizimi, tizimda ishlovchi mutaxassislar, ularni tayyorlash va qayta tayyorlash kabi bir-biri bilan o'zaro bog'liq unsurlardan iborat murakkab bir mexanizm bo'lib, ushbu zanjirning bir yoki bir necha pog'onasini ularning boshqa unsurlar bilan munosabatlarini inobatga olmay ko'chirish kutilgan samarani bermasligi mumkin. Butun tizimni kontekstni inobatga olmay ko'r-ko'rona ko'chirish ham salbiy oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkin.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, har bir davlatning o'z yo'li, muvaffaqiyat sari o'z dasturi bor va bu faqat shu xalqqa, shu davlatga xosdir. Finlyandiya ta'lim tizimining shakllanishi uchun o'nlab yillar kerak bo'ldi. Asosiysi, biz yo'ldamiz va xalqimiz uchun o'ziga xos ta'lim tizimini albatta yaratamiz!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Finnish education system: How the best schools in the world are organized by Timothy Walker. Moscow Alpina Publisher LLC 2018
2. Salberg, P. (2015). Finnish Language Lessons 2.0: What the world can learn from changes in education in Finland. New York: Teachers College Publishing House.Φ
3. www.lex.uz
4. www.ziyonet.uz